

Unikatowy topór T-kształtny z poroża łośia z Dąbek, stanowisko 9, w woj. zachodniopomorskim

PAULINA MARUSZAK, JAKUB MUGAJ, JACEK KABACIŃSKI

A unique T-shaped elk-antler axe from Dąbki, site 9, West Pomeranian Province

mgr Paulina Maruszak

Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk
Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
e-mail: paula.maruszak@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8358-9233>

dr Jakub Mugaj

Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk
Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
e-mail: j_mugaj@o2.pl
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2822-2962>

prof. dr hab. Jacek Kabaciński

Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk
Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
e-mail: jacek.kabacinski@interia.pl
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2118-2005>

Abstrakt: Artykuł prezentuje wyjątkowe znalezisko topora T-kształtnego ze stanowiska nr 9 w Dąbkach. Topory T-kształtne są charakterystycznymi narzędziami wytwarzanymi przez społeczności późnego mezolitu i wczesnego neolitu Niziu Środkowoeuropejskiego, w szczególności zamieszkujące obszar wokół basenu Morza Bałtyckiego. Zabytek będący przedmiotem analizy jako jedyny, z bogatego zbioru toporów zarejestrowanych na stanowisku w Dąbkach, wykonany został z poroża łośia. W artykule zamieszczono historię oraz kontekst stratygraficzny jego odkrycia, analizę morfologiczną i technologiczną narzędzia, porównując jej wyniki ze standardowym sposobem produkcji toporów T-kształtnych. W pracy przedstawiono również wyniki datowania radiowęglowego narzędzia.

Słowa kluczowe: topór T-kształtny, późny mezolit, wczesny neolit, poroże łośia, technologia produkcji narzędzi z poroża

Abstract: The paper presents a unique find of a T-shaped antler axe from site no. 9 in Dąbki. T-shaped antler axes are characteristic tools used by the Late Mesolithic and Early Neolithic communities of the Central European Plain, including the shores of the Baltic Sea. The artefact is the only such tool made of elk antler within a large collection of axes recorded at the Dąbki site. The paper contains the history and stratigraphic context of that discovery, a morphological and technological analysis of the artefact, comparing its results against the standard method of T-shaped axes production. Results of radiocarbon dating of the axe are also included.

Keywords: T-shape axe, Late Mesolithic, Early Neolithic, elk antler, antler tool technology

Zabytki z surowców organicznych na stanowiskach mezolitycznych Polski północnej i środkowej odkrywane są niezwykle rzadko. Wynika to ze specyficznej budowy geologicznej Niziny Środkowoeuropejskiej, którego warstwy przy powierzchni są zdominowane przez przez piaszczysto-żwirowo-gliniaste osady fluwiogłacjalne o kwaśnym odczynie. Powoduje to szybki rozkład artefaktów z poroża i kości. Odkrywane są one w dużej ilości prawie wyłącznie na tzw. stanowiskach torfowych, w poziomach śmietniskowych powstających w strefie przybrzeżnej zbiorników wodnych, dzięki obecności alkalicznych torfów i gytii (Kabaciński 2021).

Jednym z miejsc, które dostarcza licznych zabytków wykonanych z różnych surowców organicznych, w tym z kości, poroża i drewna, jest rozległy i funkcjonalnie zróżnicowany kompleks osad społeczności mezolitycznych i kultury pucharów lejkowatych, oznaczony jako Dąbki, stanowisko 9/10. Jest on zlo-

kalizowany na Pomorzu Środkowym, na północno-zachodnim brzegu Wyspy Dąbkowskiej, położonej na Jeziorze Dąbkowskim, obecnie całkowicie wypełnionym osadami biogenicznymi i mineralnymi (ryc. 1). Początki tego kompleksu osadniczego datowane są na około 5300/5200 BC, a koniec przypada na około 3700/3600 BC (Kabaciński *et al.* 2015). Obecnie stanowisko położone jest w odległości około 800 m od brzegu morza, a w trakcie trwania osadnictwa było oddalone od niego o około 4 km.

Topory T-kształtne, którym poświęcony jest ten artykuł, to najbardziej masowo występujące narzędzia odkrywane w kontekście późnomezolitycznym w VI i V tys. BC na południowym pobrzeżu Morza Północnego, pobrzeżach zachodniego i południowego Bałtyku oraz w południowej Skanii, w kontekstach kultury Swifterbant, Etrebølle, oraz postmaglemoskich ugrupowań z terenu północnej Polski (Troels-Smith 1953; Kabaciński 2001; Raemaekers

Ryc. 1. Wyspa Dąbkowska i położenie stanowiska Dąbki 9/10. Rys. J. Kabaciński

2008). Wykonywano je z poroży jeleni, a ich nazwa związana jest z charakterystycznym kształtem tych narzędzi, przypominającym literę „T”. Najstarszy, bezpośrednio datowany topór T-kształtny znany jest z mezolitycznego stanowiska Stralsund-Mischwasserspeicher w północno-wschodnich Niemczech i datowany na ok. 4900 BC (Klooss, Lübke 2006). Zbliżoną metrykę mają podobne znaleziska z Belgii (Crombé, van Strydonck, Hendrix 1999). Na stanowisku w Dąbkach datowanie radiowęglowe toporów wskazuje na ich wytwarzanie od około połowy V tys. BC, zarówno przez społeczności późno- i schyłkowomezolityczne, jak i przez ludność grupy północnej kultury pucharów lejkowatych (Kabaciński, Terberger 2015; Kotula *et al.* 2015).

Topory T-kształtne były również produkowane przez niektóre społeczności wczesnoneolityczne, zamieszkujące zwłaszcza obszary położone bezpośrednio na południe od pobrzeży Morza Bałtyckiego. Najstarsze narzędzia tego typu znane z Wielkopolski i Kujaw pochodzą z osad KCWK i datowane są na ok. 4700/4600 – 4500 BC. Natomiast najintensywniejsza produkcja toporów przypada na klasyczną i późną fazę rozwoju grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej, czyli na 4500 – 4100 BC (Czerniak 1980; Grygiel 2008). W literaturze przedmiotu nie ma zgodności co do genezy toporów T-kształtnych w środowisku społeczności neolitycznych (Kabaciński *et al.* 2014). Część badaczy sugeruje ich niezależne wytwarzanie przez wczesne ugrupowania wstęgowe. Zdaniem R. Grygiela (2008) pochodzenie toporów związane jest z neolitem bałkańskim, a pierwsze ślady obecności tych wytworów w środowisku KCWR znane są z basenu środkowej Łaby. L. Klassen (2004) wskazuje jednak na bliską obecność osad społeczności późnomezolitycznych, skąd topory te mogły być pozyskiwane.

Inni badacze wskazują jednoznacznie na ich genezę mezolityczną (Bogucki 2008; Kabaciński *et al.* 2014). Akcentują również silne związki społeczności mezolitycznych z kulturami późnowstęgowymi Niżu, czytelne również w elementach obrządku pogrzebowego i strukturze genetycznej grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej (Chyleński *et al.* 2017; Juras *et al.* 2017; Kabaciński *et al.* 2018).

Stanowiska położone na Wyspie Dąbkowskiej dostarczyły łącznie około 50 toporów T-kształtnych.

Jest to największa kolekcja tego typu wytworów znana dotychczas z całego obszaru ich występowania. Wszystkie one, poza jednym, wykonane zostały z poroża jeleni. Narzędzie będące przedmiotem tego opracowania jest jedynym toporem T-kształtnym, który wykonano z poroża łosia. Kontekst znalezienia, chronologia oraz szczególny sposób wykonania uzasadniają jego szczególną pozycję wśród innych tego typu wytworów.

Kontekst stratygraficzny znaleziska

Będący przedmiotem niniejszych rozważań topór T-kształtny został odkryty 7 października 2021 r., podczas badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku Dąbki 9/10 w strefie brzeżnej Jeziora Dąbkowskiego (ryc. 2). Znaleziono go w wykopie oznaczonym jako T1/2021, w obrębie ćwiartki B metra nr 4, około 20 metrów od krawędzi torfowiska wyznaczającej linię brzegową jeziora. Topór występował w spągu niezaburzonej antropogenicznie sekwencji stratygraficznej, w obrębie ilastej gytii drobnodetrytusowej (ryc. 3), około 180 cm poniżej poziomu gruntu oraz między 142 a 135 cm poniżej poziomu morza (ryc. 4A). Na poziomie tym nie występowała jeszcze ceramika naczyniowa, a jedynie pojedyncze wytwory krzemienne, kości zwierzęce i kości ryb (ryc. 4B).

Ryc. 2. Dąbki, stan. 9/10, woj. zachodniopomorskie. Położenie wykopu T1/2021 na tle wykopów eksplorowanych w północnej części stanowiska w latach 1979-2020. Rys. J. Kabaciński, J. Mugaj

Ryc. 3. Dąbki, stan. 9/10, woj. zachodniopomorskie. Topór T-kształtny z poroża losia in situ. Fot. J. Kabaciński

Morfologia i technologia produkcji topora

Mezolityczne topory T-kształtne wykonywano na z poroży jeleni wedle jednego wzorca, z kilkoma wariantami. Proces produkcji obejmował oddzielenie dużego fragmentu tyki wraz z oczniakiem, na ogół pierwszym licząc od strony róży. Na jednym z końców tyki wykonywano ostrze topora, a przeciwny koniec, zwykle tępo zakończony, stanowił jego obuch. Oczniak usuwano, a w miejscu, gdzie pierwotnie wyrastał wiercono otwór (na ogół z dwóch stron), który służył do osadzenia drewnianego trzonka. W trakcie procesu produkcji stosowano różne techniki, posługując się narzędziami krzemiennymi i kamiennymi (Kabaciński, Winiarska-Kabacińska w druku).

Topór będący przedmiotem analizy wykonany jest z poroża łośa (rosochy), z jego fragmentu środkowego, od którego odchodziły długie odnogi (pasynki). Całkowite wymiary narzędzia wynoszą $260 \times 112 \times 43$ mm. Topór jest typowym przykładem formy T-kształtnej, tzn. oczniak odcięty jest w pewnej odległości od głównego trzonu poroża w osi środkowej narzędzia (ryc. 5; 6A). Otwór wykonano jednak nie w miejscu oczniaka, ale obok niego. Usytuowano go zatem asymetrycznie, bliżej ostrza narzędzia. Prawdopodobnie powodem takiego umieszczenia otworu było charakterystyczne dla rosochy łośa spłaszczenia poroża w miejscu rozro-

stu oczniaków. Otwór wykonano zatem tam, gdzie średnica poroża była większa. Kształt otworu jest owalny, a wielkość u nasady i wylotu różna. Wymiary górnego wylotu otworu wynoszą 22×16 mm, a dolnego 26×14 mm. Wysokość otworu wynosi 49 mm. Ostrze zlokalizowane jest od strony róży, a jego szerokość wynosi 52 mm. Szerokość obucha jest nieco mniejsza i wynosi 45 mm.

Proces produkcji topora rozpoczął się od oddzielenia fragmentu głównej tyki poroża wraz z oczniakiem (pasynką). Górną część poroża, tam, gdzie umieszczono obuch, oddzielono wykorzystując technikę punktowego zaciosywania narzędziem krzemiennym (*nicking*) wzdłuż całego obwodu poroża, redukując jego wierzchnią, najtwardszą warstwę zbitą tkanki kostnej. Następnie przełamano poroże w miejscu przewężenia. W ten sam sposób usunięto oczniaka (ryc. 6B). Usunięcie zbędnej części poroża od strony róży, gdzie umieszczono ostrze topora, nastąpiło prawdopodobnie w podobny sposób, ale jego kształtowanie zniwelowało pierwotne ślady technologiczne, stąd scharakteryzowanie sposobu oddzielenia tej części poroża nie jest możliwe. Samo ostrze topora jest jednostronne, a wykonano je poprzez ukośne, intensywne szlifowanie odciętej płaszczyzny, najpewniej przy wykorzystaniu zabiegu szlifowania na kamiennej podkładce (ryc. 6C).

Ryc. 4. Dąbki, stan. 9/10, woj. zachodniopomorskie. Wykop T1/2021. Rys. J. Mugaj

A – położenie topora (gwiazdka) na tle stratygrafii wykopu (oznaczenie warstw: 1 – piaski ilaste ze żwirami; 2 – ilasta gytia drobnodetrytusowa z detrytusem drzewnym; 3 – ilasta gytia muszlowa z druzgotem muszlowym; 4 – ilasta gytia detrytusowa z licznym detrytusem trzcinowym; 5 – mocno rozłożony torf trzcinowy; 6 – słabiej rozłożony torf trzcinowy z poziomem pni i gałęzi; 7 – soczewy piasków aluwialnych; 8 – silnie rozłożony torf);

B – topór w kontekście planigrafii znalezisk organicznych, ceramiki i wytworów krzemieniennych.

Kolejna faza produkcji topora polegała na wykonaniu otworu. Formowano go dwuetapowo, najpierw zeskrobując górną warstwę poroża, a następnie drążąc otwór w gąbczastej tkance kostnej poroża. Taki sam proces przeprowadzono zarówno od górnej części narzędzia, jak i po stronie przeciwległej (ryc. 6D, 6E). U wylotu otworu, od strony dolnej, widoczne jest wtórne poszerzenie. Prawdopodobnie była to forma naprawy w postaci zmiany kąta mocowania trzonka, mająca na celu zniwelować niestabilność narzędzia spowodowaną asymetryczną lokalizacją otworu i nierównomiernie rozłożonym ciężarem.

Zarówno ostrze jak i obuch noszą ślady intensywnego użytkowania. Krawędź pracująca ostrza jest całkowicie zniszczona poprzez duże wyłamanie (ryc. 5; 6A). Negatyw tego wyłamania zachodzi na

przeciwległą stronę ostrza, aż do linii otworu. Tak rozległe wyłamanie może świadczyć o pracy w bardzo twardym materiale. Z kolei na obuchu widoczne są wyłamania oraz wyświecenie i zagładzenie powierzchni narzędzia. W porównaniu do ostrza, negatywy wyłamania na obuchu są mniejszych rozmiarów, i zlokalizowane są bliżej górnej powierzchni topora. Niewielkie wyświecenie/zagładzenie widoczne jest w dolnej części obucha. Obecność tego typu śladów sugeruje pracę zarówno w miękkim, jak i twardym materiale.

Topór jest dobrze zachowany, nie nosi śladów innych niż technologiczne i użytkowe. W dolnej części narzędzia, nieco powyżej miejsca oddzielenia oczniaka widoczne jest pojedyncze nacięcie wykonane narzędziem krzemieniennym (ryc. 6B).

Ryc. 5. Dąbki, stan. 9/10, woj. zachodniopomorskie. Topór z poroża łosia. Rys. J. Mugaj

Ryc. 6. Dąbki, stan. 9/10, woj. zachodniopomorskie. Topór z poroża łośia. Rys. J. Mugaj.

A – widok ogólny; B – ślady technologiczne związane z usunięciem oczniaka; C – gładzone ostrze topora; D, E – ślady przygotowania powierzchni poroża (strona górna i dolna) poprzedzające wykonanie otworu

Chronologia radiowęglowa

W otworze topora odkryto pozostałości drewnianego trzonka. Drewno to było przedmiotem datowania radiowęglowego. Analizę przeprowadzono w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym w sierpniu 2022 r.

Wiek radiowęglowy próbki określono na 5715 ± 35 BP (Poz-151804). Dla określenia wieku kalendarzowego próbki, wynik datowania skalibrowano przy pomocy programu OxCal ver4.4.4 (Bronk Ramsey 2021), przy wykorzystaniu krzywej kalibracyjnej IntCal 2020 (Reimer *et al.* 2020). W wyniku kalibracji z prawdopodobieństwem 95,4% uzyskano dwa przedziały wieku, w którym mieści się topór: 4678–4632 BC oraz 4621–4456 BC (ryc. 7), przy czym prawdopodobieństwo, że wiek topora mieści się w tym drugim przedziale wynosi 84,6%.

Dyskusja

Cechą, która wyróżnia topór będący przedmiotem niniejszego opracowania, jest surowiec, z którego został uformowany. Spośród około 50 toporów T-kształtnych znalezionych na stanowisku w Dąbkach, omawiane narzędzie jest jedynym egzemplarzem wykonanym z poroża łośia. W materiale faunistycznym z Dąbek tylko 2% całości inwentarza to szczątki łośia (37 sztuk; Schmölcke, Nikulina 2015). Sugeruje to, że łoś nie odgrywał znaczącej roli w gospodarce łowieckiej. Kości łośia rzadko również wykorzystywano do produkcji narzędziowej – najczęściej używano kości łokciowe, z których kształtowano sztylety. Na stanowisku w Dąbkach zarejestrowano cztery tego typu okazy (Kabaciński, Terberger 2015). Wśród szczątków łośia odkrytych na stanowisku warto także zwrócić uwagę na obrobioną czaszkę z niewyrośniętym porożem, które zostało skrócone i zastrzone (David 2015). Usunięto również przednią i potyliczną część czaszki, kształtując ją w rodzaj trofeum, którego analogiczne okazy znaleźć można w mezolicie europejskim, m.in. na stanowisku w Star Carr czy Hohen Viecheln (Clark 1954; Little *et al.* 2016; Wild 2019). Całość zabiegów może sugerować, że przedmiot miał znaczenie symboliczne i pełnił specjalną, rytualną funkcję. Wpisuje on się w ten sposób w cały zespół argumentów wskazujących na szczególną rolę symboliczną łośia wśród społeczności późnopaleolitycznych i mezolitycznych Nizy Europejskiego (Kabaciński *et al.* 2011).

Choć łoś nie był zwierzęciem, na który powszechnie polowano i nie pełnił ważnej roli w gospodarce łowieckiej, to wydaje się, że mógł mieć istotne znaczenie symboliczne dla mieszkańców osady w Dąbkach. Być może z tego powodu wyraźnie zauważalna jest chęć maksymalnego wykorzystania surowca kostnego łośia. Taka intencja stała zapewne również za użyciem rosochy do produkcji topora T-kształtnego. Jednocześnie morfologia poroża wymusiła większą elastyczność w zastosowanej technologii i pewne modyfikacje standardowego łańcucha operacji dla produkcji toporów T-kształtnych.

Proces produkcji omawianego topora nie odbiega zasadniczo od łańcucha operacji typowego dla technologii wytwarzania toporów T-kształtnych na stanowisku w Dąbkach. Dwie cechy wskazują jednakże na pewną odmienność analizowanego narzędzia. Pierwsza z nich to specyficzna lokalizacja otworu: poza „tuleją” z odciętego oczniaka. Wydaje się, że wybór takiego rozwiązania technologicznego wymuszony był specyficznymi właściwościami morfologicznymi surowca, a mianowicie spłaszczeniem rosochy łośia. Z kolei druga różnica dotyczy techniki oddzielenia oczniaka/pasyнки w części dolnej narzędzia. W przypadku analizowanego topora wykonano to poprzez dookolne ociosywanie i kontrolne łamanie. Znany jest tylko jeden okaz z Dąbek, w którym zastosowano identyczną metodę do obróbki tej części narzędzia. W pozostałych przypadkach najpierw dookolnie nadpiłowywano tkanę korową, a następnie oddzielano zbędny fragment poroża poprzez jego odłamanie.

Topór z poroża łośia należy do najstarszych odkrytych na stanowisku w Dąbkach. Daty kalibrowane sześciu dotychczas bezpośrednio datowanych toporów T-kształtnych wskazują, iż wytwarzano je między około 4700 a 3900 BC (ryc. 8). Chronologia radiowęglowa wyraźnie wskazuje, iż dwa najmłodsze topory były wyprodukowane przez społeczności grupy północnej kultury pucharów lejkowatych. Pozostałe związane są z osadnictwem mezolitycznym. Topór z poroża łośia mieści się pośród trzech najstarszych okazów (choć nie jest najstarszy), które tworzą wyraźnie wyodrębnioną grupę i prawdopodobnie są związane z końcem osadnictwa późno-mezolitycznego, kiedy jeszcze nie wytwarzano na stanowisku ceramiki ostrodennej. Świadczy o tym

Ryc. 7. Dąbki, stan. 9/10, woj. zachodniopomorskie. Kalibracja wieku radiowęglowego topora z poroża łośia (kalibracja przy użyciu OxCal ver4.4.4 i krzywej kalibracyjnej IntCal 2020)

Ryc. 7. Dąbki, stan. 9/10, woj. zachodniopomorskie. Kalibracja wieku radiowęglowego topora z poroża łośia (kalibracja przy użyciu OxCal ver4.4.4 i krzywej kalibracyjnej IntCal 2020)

również jego pozycja stratygraficzna. To najstarsza faza osadnictwa zarejestrowana na stanowisku Dąbki 9/10, której początki datowane są na około 5200/5100 BC. Wiąże się z nią również typowo późnomezolityczne krzemieniarstwo o cechach postmaglemoskich. Faza młodsza (schyłkowomezolityczna) cechuje się obecnością naczyń ostrodenychnych i lampek oraz m. innymi inicjalną obecnością techniki łuszczeniowej.

Wszystkie trzy najstarsze topory T-kształtne z Dąbek z technologicznego punktu widzenia odzwierciedlają w pełni rozwinięty łańcuch operacji wskazując, iż około 4700 BC sposób wytwarzania toporów był już wysoce zunifikowany, jakkolwiek podlegał z upływem czasu pewnym modyfikacjom. Obecność starszych okazów na terenie północnych Niemiec sugeruje, iż idea wytwarzania toporów nie była miejscowa i została zapożyczona z obszarów położonych na zachód od ujścia Odry. Jednocześnie zabieg usuwania kory przed wykonaniem otworu, znany jak dotychczas wyłącznie z Dąbek, wskazuje na twórczą modyfikację przejętych wzorców technologicznych. Topór T-kształtny z poroża łośia, powielając te specyficzne zabiegi technologiczne, świetnie mieści się w lokalnej tradycji wytwórczości narzędziowej, a wątpliwa funkcjonalność sugeruje jego symboliczne znaczenie.

Badania, których efektem jest niniejszy artykuł, zostały zrealizowane w ramach projektu NCN nr 2017/27/B/HS3/00478.

Bibliografia

- BOGUCKI P.
2008 The Danubian-Baltic Borderland: Northern Poland in the fifth millennium BC. *Analecta Praehistorica Leidensia* 40: 51–56.
- BRONK RAMSEY C.
2021 *OxCal 4.4*. <http://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal> (dostęp: 20.05.2021).
- CHYLEŃSKI M., JURAS A., EHLER E., MALMSTRÖM H., PIONTEK J., JAKOBSSON M., MARCINIAK A., DABERT M.
2017 Late Danubian mitochondrial genomes shed light into the Neolithisation of Central Europe in the 5th millennium BC. *BMC Evolutionary Biology*, <https://doi.org/10.1186/s12862-017-0924-0>.
- CLARK J. G. D.
1954 *Excavations at Star Carr: an early Mesolithic Site at Saemer near Scarborough, Yorkshire*. Cambridge.
- CROMBÉ P., VAN STRYDONCK M., HENDRIX V.
1999 AMS-dating of antler mattocks from the Schelde river in northern Belgium. *Notae Praehistoricae* 19: 111–119.
- CZERNIAK L.
1980 *Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach*. Poznań.
- DAVID E.
2015 Dąbki 9 – new technological insights yielded by the bone and antler industry. W: J. Kabaciński, S. Hartz, D. Raemaekers, T. Terberger (red.), *The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000–3000 calBC)* (= *Archäologie und Geschichte im Ostseeraum, Archaeology and History of the Baltic 8*): 157–168. Rahden/Westf.
- GRYGIEL R.
2008 *Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brzeźcia Kujawskiego i Ostłonek*. T. 2. *Środkowy neolit. Grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej*. Łódź.
- JURAS A., CHYLEŃSKI M., KRENZ-NIEDBAŁA M., MALMSTRÖM H., EHLER E., POSPIESZNY Ł., ŁUKASIK S., BEDNARCZYK J., PIONTEK J., JAKOBSSON M., DABERT M.
2017 Investigating kinship of Neolithic post-LBK human remains from Krusza Zamkowa, Poland using ancient DNA. *Forensic Science International Genetics* 26: 30–39.
- KABACIŃSKI J.
2001 The Mesolithic-Neolithic transition in the southern Baltic Coastlands. *Fontes Archaeologici Posnanienses* 39: 129–161.
2021 Stanowiska torfowe i ich potencjał poznawczy w kontekście badań społeczności niżowych późnego glacjału oraz wczesnego i środkowego holocenu. W: K. Adamczak, E. Bokinić, J. Gackowski, M. Weinkauff (red.), *XXI Sesja Pomorzoznawcza*: 77–91. Toruń.
- KABACIŃSKI J., CZEKAJ-ZASTAWNY A., TERBERGER T.
2018 At the edge of two worlds: hunter-gatherers and early farmers at the Polish Lowlands. W: P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak, J. Żrałka (red.), *Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicati*: 257–265. Kraków
- KABACIŃSKI J., HARTZ S., RAEMAEKERS D., TERBERGER T.
2015 (red.), *The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC)* (= *Archäologie und Geschichte im Ostseeraum, Archaeology and History of the Baltic 8*). Rahden/Westf.
- KABACIŃSKI J., HARTZ S., TERBERGER T.
2011 Elks in the early Stone Age art of the northern Lowlands. *Praehistorische Zeitschrift* 86(2): 151–164.
- KABACIŃSKI J., SOBKOWIAK-TABAKA I., DAVID E., OSYPIŃSKA M., TERBERGER T., WINIARSKA-KABACIŃSKA M.
2014 The chronology of T-shaped axes in the Polish Lowland. *Sprawozdania Archeologiczne* 66: 29–56.
- KABACIŃSKI J., TERBERGER T.
2015 Features and finds of the Stone Age sites Dąbki 9 and 10. W: J. Kabaciński, S. Hartz, D. Raemaekers, T. Terberger (red.), *The Dąbki site in Pomerania and*

- the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC)* (= Archäologie und Geschichte im Ostseeraum, Archaeology and History of the Baltic 8): 137–155. Rahden/Westf.
- KABACIŃSKI J., WINIARSKA-KABACIŃSKA M.
w druku An inverted perspective: identification of stone tools used in the production of bone and antler artefacts. The case of the Dąbki site, Poland. *Quaternary International*.
- KLASSEN L.
2004 *Jade und Kupfer. Untersuchungen zum Neolithisierungsprozess im westlichen Ostseeraum unter besonderer Berücksichtigung der Kulturentwicklung Europas 5500–3500 BC*. Moesgård.
- KLOOSS S., LÜBKE H.
2006 The Terminal Mesolithic and Early Neolithic Log-boats of Stralsund-Mischwasserspeicher. W: R. Bockius (red.), *Between the Seas. Transfer and Exchange in Nautical Technology. Proceedings of the Eleventh International Symposium on Boat and Ship Archaeology* (= RGZM-Tagungen 3): 97–105. Mainz.
- KOTULA A., CZEKAJ-ZASTAWNY A., KABACIŃSKI J., TERBERGER T.
2015 Find distribution, taphonomy and chronology of the Dąbki site, W: J. Kabaciński, S. Hartz D. Raemaekers, T. Terberger (red.), *The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC)* (= Archäologie und Geschichte im Ostseeraum, Archaeology and History of the Baltic 8): 113–136. Rahden/Westf.
- LITTLE A., ELLIOTT B., CONNELLER C., POMSTRA D., EVANS A., FITTON L. C., HOLLAND A., DAVIS R., KERSHAW R., O'CONNOR S., O'CONNOR T., SPARROW T., WILSON A. S., JORDAN P., COLLINS M. J., COLONESE A., CRAIG O., KNIGHT R., LUCQUIN A., TAYLOR B., MILNER N.
2016 Technological analysis of the world's earliest shamanic costume: A multi-scalar experimental study of a deer headdress from the Early Holocene site of Star Carr, North Yorkshire, UK. *PLoS One* 11: 1–10.
- RAEMAEKERS D. C. M.
2008 Early Swifterbant (5000–4600 cal BC): Research history, age, characteristics and the introduction of pottery. W: S. Hartz, F. Lüth, T. Terberger (red.), *Early Pottery in the Baltic – Dating, Origin and Social Context* (= *Bericht der Römisch-Germanischen Kommission* 89(2011)): 485–500. Mainz.
- REIMER P. J., AUSTIN W. E. N., BARDE E., BAYLISS A., BLACKWELL P. G., BRONK RAMSEY C., BUTZIN M., CHENG H., EDWARDS R. L., FRIEDRICH M., GROOTES P. M., GUILDERSON T. P., HAJDAS I., HEATON T. J., HOGG A. G., HUGHEN K. A., KROMER B., MANNING S. W., MUSCHELER R., PALMER J. G., PEARSON C., van der PLICHT J., REIMER R. W., RICHARDS D. A., SCOTT E. M., SOUTHON J. R., TURNER C. S. M., WACKER L., ADOLPHI F., BÜNTGEN U., CAPANO M., FAHRNI S. M., FOGTMANN-SCHULZ A., FRIEDRICH R., KÖHLER P., KUDSK S., MIYAKE F., OLSEN J., RENING F., SAKAMOTO M., SOOKDEO A., TALAMO, S.
2020 The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP). *Radiocarbon* 62(4): 725–757.
- SCHMÖLCKE U., NIKULINA E.
2015 Mesolithic beaver hunting station or base camp of supra-regional Stone Age fur trade? New archaeological and archaeogenetic results from Dąbki 9. W: J. Kabaciński, S. Hartz D. Raemaekers, T. Terberger (red.), *The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC)* (= Archäologie und Geschichte im Ostseeraum, Archaeology and History of the Baltic 8): 65–86. Rahden/Westf.
- TROELS-SMITH J.
1953 Ertebølle culture – farming culture. *Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie* (1953): 5–62.
- WILD M.
2019 An evaluation of the antler headdress evidence from Hochen Viecheln. W: Groß D., Lübke H., Meadows J., Jantzen D. (red.) *Working at the Sharp End: From Bone and Antler to Early Mesolithic Life in Northern Europe*: 163–178. Schleswig.

A unique T-shaped elk-antler axe from Dąbki, site 9, West Pomeranian Province

Summary

T-shaped antler axes are tools found in the northern part of Europe, in the Central European Plain. They are associated with the Late Mesolithic, in particular the Ertebølle and Post-Maglemosian communities inhabiting the shores of the Northern Sea and the Baltic Sea as well as the Early Neolithic communities. The oldest axes in Europe date back to the beginning of the 5th millennium BC.

The axe under analysis comes from site no. 9 in Dąbki, located on the southern coast of the Baltic Sea, in Central Pomerania. The Late Mesolithic and early Funnel Beaker settlements are discovered on the island of the Dąbki lake, nowadays completely filled with biogenic deposits. Among the numerous bone and antler artefacts, about 50 specimens of T-shaped axes made mostly of red deer antler were found during the research. Only one of the tools was made of elk antler.

The axe was discovered in 2021 within a fine detritus gyttja layer about 20 meters from the edge of the sandy terrace of the island. Around the axe only flints and fish bones were registered.

The tool measures 260 mm × 112 mm × 43 mm and was made from the middle part of the antler. The tine was cut off at a certain distance from the beam giving the remaining part a characteristic 'T' letter shape after which this category of tools was named.

Separating a fragment of the main beam of antler together with the tine was the first phase of the tool's manufacturing. The upper part of the antler was separated using a nicking technique performed along the entire circumference of the beam. Nicking reduced the external and hardest layer of a compact bone tissue. Then the antler was broken. The tine was removed in the same way. Perhaps the basal part of the beam was separated similarly but the traces of production process were removed by shaping the working edge. The working edge itself was made by intensive surface grinding, most likely with the use of a stone grinding plate.

Then a hole for the shaft was made. It was formed in two steps: first by scraping off the upper layer of the antler, and then by

drilling a hole in the spongy bone tissue of the antler. The same process was performed both on the upper and lower part of the tool (Fig. 6D, 6E). On the lower side, a secondary widening is visible, which was probably a form of repair. The hole was drilled in the main beam next to the tine. That was probably due to the typical elk antler flattening in the place where tines grow.

The working edge and a head were heavily used. The working edge of the axe is completely destroyed by a large breakout (Fig. 5, 6A). Such an extensive breakage may indicate work in a very hard material. On the head part, apart from breakages, smoothing and polishing of the surface are visible, suggesting a softer material processing.

A fragment of a wooden handle preserved in the hole was radiocarbon dated at the Poznań Radiocarbon Laboratory. The radiocarbon age of the sample was determined to 5715 ± 35 years BP (Poz-151804). To determine the calendar age of the sample, the ^{14}C date was calibrated with the OxCal ver. 4.4.4 software (Bronk and Ramsey 2021), using the IntCal 2020 calibration curve (Reimer *et al.* 2020). Two age ranges were obtained in which the subjected tool falls: 4678–4632 years cal. BC (with the probability of 95.4%) and 4621–4456 years cal. BC with the probability of 84.6% (fig. 7).

The basic distinguishing feature of the axe is the raw material from which it was made. The elk was not an important animal in terms of hunting economy at the Dąbki site. Only 2% of the animal remains at the site were elk bones. Among the bone tools there are daggers made of elk elbow bones. A worked elk

skull from Dąbki has analogies at the European Mesolithic sites of Star Carr and Hochen Vicheln. Despite its low economic importance, elk probably had a great symbolic meaning. Perhaps this was the reason for using elk antler to produce the T-shaped axe, although this forced some changes in the standard chain of operations resulting from the specific morphology of elk antlers, different from red deer ones. These changes are: placing the shaft hole outside the tine axis and using the nicking technique to separate the beam fragments.

According to radiocarbon dating, the elk antler T-axe is associated with the end of the Late Mesolithic settlement, when pointed-bottomed pottery had not yet been produced at the site. This is also reflected by its stratigraphic position. That is the oldest phase of the settlement recorded at the Dąbki 9/10 site so far, the beginnings of which date back to around 5200/5100 cal. BC. It is also associated with typically Late Mesolithic flint technology with characteristic post-Maglemosian features. The presence of earlier dated T-axes in northern Germany suggests that the idea of making such axes was not local invention but came from the west. At the same time, the procedure of removing hard tissue by scraping before making the shaft hole, so far known only from Dąbki, points to a local modification of the adopted technological patterns. Therefore, the T-shaped axe made of elk antler fits into the local tradition of toolmaking; on the other hand, its dubious functionality suggests its symbolic meaning.